

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ МАДАНИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШДА ҚАДИМГИ ВА ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ МАНБААЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ф.Ш.Ақчаев

Кафедра мудири, PhD., доцент

Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитишда масофавий таълим

Жиззах давлат педагогика университети

E-маил манзили: Akchayev_1984@inbox.ru

Калит сўзлар: Жиззах воҳаси, Уструшона, “ретранслятор макон”, маданий мерос объектлари, рустоқ, рабод, қалъа, карвонсарой, муқаддас кадамжо ва зиёратгоҳ.

Аннотация: Ушбу мақолада Жиззах воҳаси маданий мерос объектларини ўрганишда қадимги ва ўрта асрлар даври манбаалари, шунгдек мазкур мавзу юзасидан амалга оширилган илмий тадқиқотлар таҳлили келтирилган.

ANALYSIS OF ANCIENT AND MEDIEVAL SOURCES IN STUDYING THE CULTURAL HERITAGE OF JIZZAKH OASIS

F.Sh.Akchaev

Head of Department, PhD., docent

Distance Learning in the Teaching of the Social Humanities

Jizzakh State Pedagogical University

E-mail address: Akchayev_1984@inbox.ru

Key words: Jizzakh oasis, Ustrushona, "transmitter space", cultural heritage objects, rustaq, rabad, castle, caravanserai, sacred site and shrine.

Abstract: This article provides an analysis of ancient and medieval sources for the study of cultural heritage objects of the Jizzakh oasis, as well as the analysis of scientific research carried out on this topic.

АНАЛИЗ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЖИЗАКСКОГО ОАЗИСА

Ф.Ш.Ақчаев

Заведующий кафедрой, PhD., доцент

Дистанционное обучение в преподавании социальных гуманитарных наук

Джизакский государственный педагогический университет

Адрес электронной почты: Akchayev_1984@inbox.ru

Ключевые слова: Джизакский оазис, древних и средневековых источников по изучению Уструшона, «пространство объектов культурного наследия Джизакского оазиса, а передатчика», объекты также анализ научных исследований, проведенных по культурного наследия, рустак, данной теме. рабад, калъа, караван-сарай, священное место и святыня.

Тарихий манбаларда қайд этилганидек, қадим ўтмишда Суғдиёна, ўрта асрларда Уструшона давлати таркибига кирган ушбу маданият худуд, Турон замини тарихида муҳим сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданият ўрин эгаллаган, ундаги барча тарихий жараёнларда фаол иштирок этган, минтақанинг узвий, ажралмас бир бўлаги сифатида фаолият кўрсатган. Кўплаб манбалардан маълумки, Жиззах воҳасини, хусусан унга туташ Мирзачўлни Буюк Ипак йўли тизимидаги карвон йўллари турли йўналишларда кесиб ўтган ва бу йўллар ўрта асрларда «Мовароуннаҳрнинг улкан савдо бандаргоҳи» - Самарқандни - Шош, Хўжанд, Фарғона, Еттисув, Шарқий Туркистон ва Хитой билан боғлаб турган.

Воҳада олиб борилган тадқиқотлардан маълум бўладики, Жиззах маданият ўлкаси азалдан Зарафшон дарёси ҳавзасидаги ўтроқ деҳқончилик воҳасининг шаҳар қишлоқлари учун муҳим стратегик аҳамиятга эга «шарқий дарвоза» вазифасини ўтаган бўлса, Шош ўлкаси, Фарғона водийси, Сирдарё бўйи кўчманчи - чорвадорлари учун Жиззах моддий ва маданият, ўзаро ҳамкорлик алоқалари ўтказиладиган “ретранслятор макон” сифатида фаолият кўрсатган¹ бўлишига қарамасдан, шу пайтгача Жиззах воҳаси аҳолисининг маданият мероси алоҳида тизимлаштирилган тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилмаган.

Бироқ, ўлка тарихи ҳақида маълумот берувчи ёзма манбалар ва археологик қазув ишлари натижалари асосида яратилган илмий адабиётлар мавжуд. Бу манбаларни икки қисмга бўлиб ўрганиш мумкин. Улардан биринчиси, Уструшона деҳқончилик воҳаларининг ўрта асрлар тарихига бағишланган асарлар бўлса² иккинчи қисми, чорвадорлар тарихига оид ёзма манбалар ҳисобланади. Чорвадорлар турмуш тарзи, маънавий ҳаёти ва урф-одатлари ёзма манбалар ҳамда этнографик материаллар асосида ҳам тадқиқ қилинган. Аммо, Уструшона чорвадорларига тегишли мазорқўрғонларда аниқланган маънавий-диний ҳаёт билан боғлиқ материаллар илмий жамоатчилик ҳукмига

¹ Гулямов Я.Г. Кладбище Кулпи - Сар ИМКУ., Вып. 2, Т: «Фан», 1961, с. 92-93.

² Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал –ард (Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С. Камолитдин). Тошент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011., Ибн Хордадбех. Книга “Пути и страны” / Пер. с арабск. коммент. и исслед. указ. и карты Н.Велихановой.- Баку: Элм,1986., Истахри (Абу Исхак Ибрагим ибн Муҳаммад). Китаб масалик ал-мамалик. // Материалы по истории киргизов и Киргизии. – М. 1973.Вып.1.

вақтли нашр ва илмий мақолалар тарзида етказилган³. Лекин, улар ҳам умумлашган, яхлит тарзда ҳавола қилинмаган.

Шу ўринда, таъкидлаш жоизки, шу вақтга қадар олиб борилган диссертацион тадқиқотлар натижасида воҳанинг илк ўрта асрлардаги ўзлаштирилиши тарихи, қадим ва ўрта асрлардаги тарихий топографияси⁴, Уструшона чорвадорларининг антик даврдаги маданияти⁵, Уструшонанинг илк ўрта аср кишлок маконлари⁶, ўрта асрлардаги моддий маданияти⁷, эфталлийлар ва турк ҳоконлиги давридаги сиёсий, моддий-маданий ҳамда маънавий ҳаёти⁸, суғорма деҳқончилик ва ирригация соҳаси⁹ илмий нуқтаи-назардан ўрганилган. Бироқ тавсиф берилган изланишларда муаллифлар юқорида кўтарилган муаммога ўз йўналишлари ва тадқиқот объектлари доирасида баҳо берганлар.

Жиззах вилояти Ўзбекистоннинг марказий қисмида жойлашган бўлиб, унинг катта қисми чўл ва даштликлардан иборат. Вилоятнинг рельефи ўзига хос бўлиб, унда тоғ, тоғ олди, дашт ва текислик (чўл) зоналари туташиб кетган. Худудда истиқомат қилган дастлабки уруғ жамоалар чорвадор ҳамда ўтроқ деҳқонлар учун қулай табиий шарт-шароит ва унумдор ерлар, айниқса, оқар сув манбалари мавжудлиги воҳада инсон фаолияти ҳамда унинг моддий ва маънавий маданияти билан боғлиқ ижтимоий жараёнларнинг ўзаро ривожланишига асосий сабаб бўлиб, бу қадимги даврлардан кишилар дунёқараши ва эътиқоди билан боғлиқ маданий мерос ёдгорликларининг шаклланишига ҳам ўзига хос замин ҳозирлаган.

Худуднинг деҳқончилик воҳалари ва унга туташ даштликларда яшовчи аҳоли ҳаёт тарзи, эътиқод ва сиғиниш объектлари билан боғлиқ тарихий ёдгорликлар борасида сўз юритилган ёзма манбаларни икки қисмга бўлиш мумкин. Биринчи тур манбалар – воҳа ва унинг атрофида яшовчи чорвадорлар ҳаёт тарзи билан боғлиқ битиклар, иккинчиси эса воҳанинг ўтроқ деҳқон аҳолиси тарихи ҳақида маълумот берувчи эсдаликлардир. Аҳоли хўжалик ҳаёти ва маънавияти билан боғлиқ зиёратгоҳлар ҳақида маълумот берувчи турли даврга оид ёзма манбалар, асосан, ўрта асрлар тарихий воқеалари билан боғлиқ. Воҳадаги тарихий ёдгорликлар ва зиёратгоҳларни ўрганишда асосий муаммо – худуд тарихи ҳамда улар ҳақида ёзма манбаларнинг камлигидадир.

³ Пардаев М.Х.Қадимги Жиззах воҳасида ўтроқ деҳқонлар ва кўчманчи чорвадорлар маданияти // ЎММТ №33. Тошкент, 2002. С.146-153., Пардаев М. Қўй ва бўри руҳига сиғинишнинг ўзаро боғликлиги ҳақида // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. Т.: 1995,- № 1. Б.42-46., Грицина А.А. Кочевники в Уструшане(на примере изучения курганов в Сырдарьинской и Джизакской областях) // Цивилизации скотоводов и земледельцев Центральной Азии. – Самарканд-Бишкек: –С.2005, 186-195., Грицина А.А. Уструшанские были. – Ташкент: Издательство народного наследия им. А. Кадыри, 2000., Тошбоев Ф.Э. Уструшона кўчманчи чорвадор халқлари дафн удумлари ҳақида баъзи мулоҳазалар. // Ўзбекистон тарихи ва маданияти. Тошкент, 2011, 300-304 б., Тошбоев Ф.Э. Тошбоев Ф.Э. Уструшона халқларининг антик даврдаги дафн удумлари. (Ғулбо, Сағанок ва Ширинсой мазоркўрғонлари мисолида). Жиззах давлат педагогика институти Ахборотомаси №3, Жиззах: 2013. Б. 47-54., Тошбоев Ф.Э. Уструшона қадимги халқларининг ит ва бўри билан боғлиқ дафн маросимлари. Самарканд 2018.

⁴ Грицина А. Северная Уструшана в середине I тыс. до н.э. - нач. XIII в. н.э. (археолого-топографическое исследование): Автореф. дис. канд. ист. наук. – Самарканд, – 1990. – С. 24.

⁵ Тошбоев Ф. Уструшона чорвадорларининг антик даврдаги маданияти: тар. фан. фал. док. (PhD) учун ёзилган дисс. автореф. – Самарканд, 2017. – Б.22.

⁶ Гофуров Ж. Уструшонанинг илк ўрта аср кишлок маконлари: тар. фан. фал. док. (PhD) учун ёзилган дисс. автореф. – Самарканд, 2019. – Б.22.

⁷ Сверчков Л. Поселение Мык - источник по истории средневековой Уструшаны: Автореф. дис. канд.ист.наук. - Самарканд, 1991. – Б. 21.

⁸ Пардаев М. Северо-Западная Уструшана в эпоху раннего средневековья (по материалам нижнего течения р. Сангзор): Автореф. дис. канд. ист. наук. – Самарканд, 1995. – С. 24.

⁹ Суюнов С. История орошения Северо-Западной Уструшаны (V-XVI вв. по археологическим материалам): Автореф. дис. канд.ист.наук. – Самарканд, 1999. – Б. 24.

Уструшонанинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган ҳозирги Жиззах воҳасига IX–X асрларда яшаган араб тарихчи-географлари томонидан теккис, чўлликларга туташ рустоқларга эга бўлган деҳқончилик воҳалари сифатида таъриф берилган. Ибн Ҳавқалнинг ёзишича, Фанкон рустоқининг бош шаҳри Дизак бўлган, шаҳар атрофидаги кўрғонлар эса работ дейилган¹⁰. Ушбу манбаларни таҳлил қиладиган бўлсак, улардан Жиззах вилояти худудида Фанкон-Фағнон (Дизак), Зомин, Сарсанда, Сусанда (Зомин), Харқона, Янгикўрғон (Ғаллаорол), Бурнамад (Бахмал), Нужкет (Нушкент, Бахмал туманида), Марсманда, Минк (Зомин туманида) номи билан аталувчи рустоқлар, уларнинг обод марказий шаҳарлари, ўнлаб рабод, қалъа, карвонсаройлар¹¹ бўлганлиги билан бир қаторда, аҳолининг маънавий-руҳий эҳтиёжларини қондирувчи муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар мавжуд бўлганлигини билишимиз мумкин. Мазкур шаҳар ва қалъа рабодларнинг кўпчилиги ҳозирги кунда археологик тадқиқотлар орқали аниқланган бўлиб, улар тарихий ёдгорликлар ва зиёратгоҳлар билан узвий боғланган.

Ўрта асрларга оид араб муаррихларининг асарларида тарихий ёдгорликлар ҳақида аниқ маълумотлар келтирилган. Масалан, ибн Ҳавқал Зомин ҳақида ундаги бозор, жомеъ масжиди, шаҳардаги боғ ва узумзорлар; Дизак ҳақида эса Фекнон рустоқи, Худайсар работи ва айниқса, Минк рустоқидаги тоғ-кон ҳунармандчилиги, темир рудасини қазиб олиш ва шу жойда ундан жанговор куроллар яшаш; унинг маъмурий маркази Марасманда шаҳрида ҳар йили бўлиб ўтадиган ярмаркалар, халқ сайллари ҳақида маълумот беради. Бундан ташқари, ал-Истаҳрий ва ибн Ҳавқал асарларида Уструшонадаги йўллар, уларнинг йўналиши, аҳоли манзилгоҳлари, зиёратгоҳлари, шаҳар ва қишлоқ, работ ва карвонсаройлар, чегара ҳудудлар, Жиззах воҳасининг кўчманчилар дашти билан яқин жойлашган рустоқлари орасидаги масофалар ҳақида батафсил маълумотлар келтирилган.

Юқорида таъкидланган араб манбаларида Уструшонадаги бош шаҳар сифатида Бунжикатдан кейин Зомин тилга олинади¹². Зомин Фарғона билан Сўғдни боғловчи катта карвон йўли ёқасида (ҳозирги Зомин тумани марказида), тоғ олди ўлкасида жойлашган. Бу ҳақда ибн Ҳавқал: “У Фарғонадан ас-Сўғдга олиб борувчи йўлда жойлашган, унинг бошқа номи Савсанда. У ерда эски шаҳар ҳам бор, лекин у хароба ҳолатида. Бозорлар, жомеъ масжиди ва аҳолисининг ҳаммаси Савсандага кўчирилган. Бу янги шаҳар бутун ас-Сўғддан Фарғонага кетаётган йўловчиларнинг тўхтов еридир. Унда оқар сувлар, боғлар, токзорлар ва экинзорлар бор”¹³, – деб маълумот беради. Ушбу таърифдан биз учун Зомин рустоқида жойлашган янги шаҳар, бозорлар, жомеъ масжиди ҳақидаги маълумотлар ҳам қимматлидир.

Фанкон рустоқининг бош шаҳри Дизак аҳолиси зич жойлашган шаҳар бўлиб, кўп сонли уйлари, бозорлари, боғлари, мусофир ва савдогарлар учун карвонсаройлари билан машҳур бўлган. Ўрта аср тарихчи-географлари Ибн Ҳавқал, ал-Истаҳрий, ал-Муқаддасийларнинг ёзишларича, “Дизак текисликда (жойлашган) шаҳар. Унинг ёнида Фанкон номли рустоқи бор. Уруш вақтида унда Самарқанд аҳолиси тўплангани. Унда кўп сонли одамларни сиғдирадиган работлар бор... Дизакда оқар сувлар ва боғлар бор. У ҳосилдор шаҳар. Дизакликлар жун ва тивитдан кийим-кечак тикишга, гилам тўқиш ва намаз босиш ишларига ниҳоятда уста”¹⁴ эканлиги баробарида деҳқончилик борасида ҳам моҳир бўлганлиги таъкидланади. Манбаларда таъкидланишича, ўлкада мевалар шу қадар

¹⁰ Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард (Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С. Камолиддин). – Тошент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011. –Б. 68.

¹¹ Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард. – Б. 68–70., Ибн Хордадбех. Книга “Пути и страны” / Пер. с арабск. коммент. и исслед. указ. и карты Н.Велихановой. Баку: Элм, 1986; Истаҳри (Абу Исхак Ибрагим ибн Мухаммад). Китаб масалик ал-мамалик // Материалы по истории киргизов и Киргизии. - М., 1973. Вып.1. - С. 5–23; Бетгер Е.К. Извлечения из книги «Пути и страны» Абу-л-Касима ибн Хаукаля. Труды САГУ. – Ташкент, 1957. – С. 17.

¹² Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард... –Б. 69.

¹³ Ўша жойда.

¹⁴ Ўша жойда.

кўп етиштирилганки, ҳатто мевалар билан уй ҳайвонлари боқилган. Шаҳарда хунарамандчилик, шаҳар атрофида зироатчилик ривожланган.

Уструшона бўйича илмий изланишлар олиб борган тадқиқотчиларнинг таъкидлашларича, номаълум муаллиф томонидан ёзилган “Худуд ул- Олам” асарида ҳам Жиззах воҳаси ҳақида маълумотлар бор. Унда ёзилишича, “Дизак оқар сув яқинидаги унча катта бўлмаган шаҳар. Унинг ёнида Марасманд деган жой бор, ҳар йили у ерда ярмарка бўлади ва айтишларича, бир кунлик савдо муомаласи 100000 динордан ошади”¹⁵. IX–X асрларда Дизак шаҳри муҳим ҳарбий стратегик аҳамиятга ҳам эга бўлган. Дизак бу даврда даштдан кириб келувчи чўлликларнинг талончилик юришларига қарши зарба берувчи ислом лашкари “ғозийлар” қароргоҳига айланган. Шу сабабли Дизакда нафақат уструшонаникларнинг, балки самарқандликларнинг ҳам хусусий роботлари қад кўтарган¹⁶. Жиззах воҳасида роботларни бошқа иншоотларга нисбатан кўп ва моҳирлик билан қуришган. Худайсар роботининг овозаси эса узоқ элларгача тарқалган. Эҳтимол, шунинг учун ҳам яна бир ўрта аср муаллифи Аҳмад ал-Котиб Уструшона ҳақида: “Бу улкан ва муҳим аҳамиятга эга мамлакат, унда 400 та қалъа ва бир қанча йирик шаҳарлар мавжуд”¹⁷, – деб таъкидлаган. “Қалъа ва роботлар мамлакати” ҳисобланган Уструшонанинг Фағнон рустоқи бошқа маъмурий ҳудудлар қатори Сомонийлар давлатига қўшиб олингандан кейин ҳам янги шаҳар ва қишлоқларга асос солинган.

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, араб ёзма манбаларида қадимги ва ўрта асрлардаги Уструшона давлати тарихи, хусусан, Жиззах вилоятида жойлашган тарихий ёдгорликлар ҳақида ғоят қимматли, ҳолис маълумотлар берилган. Уларда Уструшонада, бир томондан, деҳқончилик, хунарамандчилик ва савдонинг ривожланиши, иккинчи томондан эса воҳанинг обод бўлиб гавжумлашгани, ички ва ташқи савдо ҳамда товар-пул муносабатлари кенгайишига сабаб бўлганлиги таъкидланади. Бу ҳолат аҳолининг доимий сиғиниш объектлари билан бир қаторда, тарихий ёдгорликлар ва аҳоли зиёратгоҳлари ҳам обод бўлиб боришига сабаб бўлган.

Абу Саъд Абдулқарим Самъонийнинг “Насабнома”¹⁸ асарида бир боб самарқандлик олимлар тавсифига бағишланган бўлиб, унда Уструшона шаҳар ва қишлоқларидан етишиб чиққан Ал-Ховасий, Аз-Зоминий, Ал-Уструшаний, Ас-Санжужиний, Аш-Шиблий, Ал-Можармий, Ан-Нужоникасий, Ал-Ёркасий, Ас-Собатий, Ал-Кабудий ва Ал-Худисарий каби бир қатор олим, шоир, муҳаддис ва фақиҳлар ҳақида маълумот берилади. Ушбу маълумотлар Жиззах воҳасидаги бугунги кунда мавжуд бўлган маданий мерос объектлари, қадамжо ва зиёратгоҳларнинг пайдо бўлиши, уларнинг шаклланиш тарихини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Ушбу гуруҳ манбалари қаторида маҳаллий аҳоли қўлидаги турли диний уламоларнинг ўз авлодларига мерос сифатида ёзиб қолдирган ҳуқуқий ҳужжатлари¹⁹, вақфнома²⁰ ва насабномалари ҳам ўрганилди²¹. Хусусан, Зомин тумани Ём қишлоғида истиқомат қилувчи Асатуллаҳон Исоҳонов хонадонида сақланиб келаётган “Насабнома”²²да воҳанинг Кўктўнли ота, Малик ота ҳамда Қозон ота сингари

¹⁵Сверчков Л.М. Поселение Мык–источник по истории средневековой Уструшаны: Автореф.дис... канд.ист.наук.- Самарканд,1991. –С.15.

¹⁶Бетгер Е.К. Извлечения из книги «Пути и страны» Абу-л-Касима ибн Хаукаля... – С. 21.

¹⁷Грицина А.А. Уструшанские были. – Ташкент: Издательство народного наследия им. А. Кадыри, 2000. –С. 33.

¹⁸*Абу Саъд Абдулқарим Самъоний. Насабнома / Арабчадан Абдулғаффор Раззоқ таржимаси, 1-жилд. – Тошкент: Ҳилол, 2007. – Б. 134–200.*

¹⁹Ушбу ҳужжат Зомин тумани Форбобо зиёратгоҳи ҳудудидаги ғордан топилган. Қўқон хони Худоёрхон (1845–1875) даврига оид бўлиб, Жаноб эшон Халифа Абдулқарим Домулло Баротга тегишли.

²⁰Ушбу вақфнома Фориш туманининг Жондахор ота, яъни Муҳаммад Шариф (Мавлоно Грекушоҳ) номи билан аталувчи зиёратгоҳига тегишли бўлиб, Мирзо Улуғбек ҳукмронлик даврига тўғри келади.

²¹Воҳанинг Фориш ҳамда Зомин туманларидаги айрим зиёратгоҳлар ташкилотчилари ва масжидлар имом хатибларидан ана шундай тарихий қимматга оид ҳужжатлар ўрганилди.

²²Дала тадқиқотлари. Зомин тумани, Ём қишлоғи. 2016 йил.

зиёратгоҳларига номи берилган авлиёларнинг шахси, шунингдек, ҳудудда кечган тарихий воқеа ва ҳодисалар баён этилган.

Тарихий ёзма манбаларда Жиззах воҳаси аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий тарихи, турмуш тарзи, урф-одатлари ҳамда маданий мероси тўғрисида маълумотлар қайд этилган бўлиб, хусусан Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асаридаги 1367–1368 йилларда бўлиб ўтган уруш воқеаларига боғишланган бобда Дизак ва унинг яқинидаги Харман мавзеи ва Малик роботи (Малик ота зиёратгоҳи жойлашган ҳудуд) ҳақида маълумот берилган²³. Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида эса Дизак ва унинг атрофидаги Зомин, Йом, Хавос сингари кўрғон ва кентлар аҳолиси, уларнинг турмуш тарзи ва урф-одатлари ҳақида ёзилган²⁴. Воҳа зиёратгоҳлари ва аҳоли урф-одатлари билан боғлиқ маълумотлар Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида анча кенг ёритилган. Муаррихнинг ёзишича, “Уструшона бир пайтлар Умаршайх Мирзо тасарруфида бўлган”. Шунингдек, асарда Жиззах воҳасидаги аҳоли масканлари – Дизак, Зомин, Йом, Пешағор, Ёр-Яйлоқ, Халилия каби кентлар ва Илонўтти дараси ҳақида маълумот берилади. Улардан биз учун Сайид Бурхониддин Қилич (Зомин туманида шу номдаги зиёратгоҳ) авлодлари тўғрисидаги маълумотлар қимматлидир. Унда: “...Хожа Мавлонойи Қозининг исми Абдуллодир. Бу ном билан машҳур бўлган эди. Ота тарафдин насаби Шайх Бурхониддин Қиличга туташади. Она тарафидин Султон Илик Мозийга боғланади”²⁵, тарзида ёзиб қолдирилган. Умуман олганда илмий адабиётлар таҳлили шундан далолат бермоқдаки, Жиззах воҳасидаги маданий мерос объектлари тадқиқотчилар томонидан тарихшунослик ва манбашунослик, тарихий ва этносоциологик жиҳатдан ҳали тўлиқ ўрганилмаган. Тавсиф берилган адабиётларда эса муаллифлар кўтарилган муаммога ўз йўналишлари ва тадқиқот объектлари доирасида баҳо берганлар.

Хулоса қилиб айтганда, янгиланаётган Ўзбекистон шароитида кўплаб тадқиқотчилар сингари мамлакатимиз этнографлари жамоаси ҳам бугунги кунда халқимизнинг моддий ва номоддий маданиятини кенгроқ ўрганиш ва таҳлил этиш имкониятларига эга бўлиб бормоқдалар. Ҳозирда, ўзбек халқининг этник тарихи ва этнографиясини тўлалигича ёритиш учун алоҳида олинган тарихий-этнографик минтақалар аҳолисининг кундалик турмуш-тарзи, фаолият тури, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш тенденциялари тил ва маданиятларидаги умумийлик ва локал хусусиятлар моҳиятини билишга, тўпланган маълумотларни кенг жамоатчилик, айниқса ёшлар қатламига етказишга кенг йўл очилди. Бу каби вазифаларни амалга оширишда Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ташкил этилган видеоселектор йиғилишида биз тарихчилар олдида қуйидаги муҳим вазифаларни қўйди. Жумладан, ўз топшириқларида “Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайдди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур”²⁶лигини кўрсатиб ўтдилар. Дарҳақиқат, ёшларни ватанпарварлик ва миллий ифтихор руҳида тарбиялаш учун тарихни чуқур ўргатиш, бу йўналишдаги илмий тадқиқотларни кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади.

²³ Низомиддин Шомий. Зафарнома. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 68–70.

²⁴ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – Б. 36, 54–55.

²⁵ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б. 60–61.

²⁶ Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик - миллий ғоямизнинг пойдеворидир. «Tasvir» нашриёт уйи. - Тошкент – 2021. 25 б.